

Nodegoat.net

Sosyal ve Beşeri Bilimler için

Web Tabanlı ve Veri Girişinden Sonuçların

Görselleştirilmesine

Kapsamlı Dijital Araştırma Ortamı

Nodegoat (<https://nodegoat.net>), Lab1100 tarafından dijital sosyal ve beşeri bilimler alanındaki araştırmaları kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Bu platform, bilim insanlarının kendi veri modellerini ve buna dayalı veri setleri oluşturmalarına olanak tanırken, mekân, ağ ve kronolojik analiz görselleştirmesi dahil bir dizi analitik yetenek sunar. Başka bir ifade ile bir proje ve ekibinin baştan sonra araştırmaları için kullanabileceği ve araştırma sürecini yönetebileceği bir platformdur (Görsel 1). Nodegoat, genellikle farklı programlarda bulunan fonksiyonları entegre etmesiyle kendini diğerlerinden farklı bir konuma oturtur ve bu nedenle Amsterdam Üniversitesi, Leipzig Üniversitesi, Orta Avrupa Üniversitesi, Bern Üniversitesi, Leiden Üniversitesi ve diğer birçok akademik kurum arasında tercih edilen bir seçenek haline gelir. Bu saygın üniversitelerin nodegoat'ı tercih etmeleri şaşırtıcı değil, aksine beklenen bir durumdur.

The screenshot displays the Nodegoat.net web interface. At the top, there is a navigation bar with a logo of a goat and the text 'NODEGOAT'. Below the logo, there are several buttons: 'Data', 'Management', 'Model', 'Model', 'Linked Data', 'Import', and 'Pattern Pairs'. The main content area is titled 'Object Types' and has tabs for 'Classifications' and 'Reversals'. A search bar is present with a search icon, a text input field, and a dropdown menu showing '25' and '1 - 6 of 6'. Below the search bar is a table with the following columns: 'Name', 'Definitions', 'Object Descriptions', and 'Sub-Objects'. Each row in the table has a plus icon in the 'Definitions' column and a minus icon in the 'Object Descriptions' and 'Sub-Objects' columns. The table contains the following data:

Name	Definitions	Object Descriptions	Sub-Objects
Artwork	0	10	4
Exhibition	0	2	1
Institute	0	2	1
Person	0	6	3
References	0	12	0
Studio	0	4	1

Görsel 1: Nodegoat'ın model, veri ve yönetim alt yapısı oluşturma ve ayarlama ekranları.

Dijital sosyal ve beşeri bilimler araştırması alanında bilim insanları genellikle metin analizi için Apache OpenNLP gibi araçların, mekânsal incelemeler için Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) programlarının, ağ analizi için sosyal ağ analizi (SAA) uygulamalarının ve genel olarak veri analizi için Python veya R gibi programlama dillerinin bir kombinasyonunu kullanma ihtiyacı duyarlar. Ancak nodegoat, bu işlevleri tek bir uygulamada birleştiren kapsamlı bir çözüm sunar. Bu nedenle nodegoat'ı etkin bir şekilde kullanabilen bireyler, birden çok ayrı araca ihtiyaç duymadan geniş bir görev yelpazesini verimli bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Nodegoat, çeşitli alanlarda adaptasyonunu gösteren bir dizi araştırma projesinde kullanılmıştır. Bu projeler arasında “The Political Actors and Networks of the March of Ancone in the 13th and 14th Centuries” (Görsel 2), “The Study of Noble Borders in Early Modern Italy” (Görsel 3), “Analysing Languages and Dialects Spoken in the Napoleonic Empire” (Görsel 4) ve “FORMAL. Mapping Fountains over Time and Place” (Görsel 5) gibi çalışmalar bulunmaktadır. Bu örnekler, nodegoat'ın politika, coğrafya, filoloji

ve mimari gibi alanları kapsayan arařtırmalarda kullanılabilirliđini göstermektedir. Bu alanları arařtırmacılar için kullanılabilir kılması, özellikle disiplinlerarası çalıřma yapmak isteyenler için bir hayli önem arz eden bir özellik. Örneđin, sosyolojik veri analizlerinden faydalanmak isteyen bir tarihçi, nodegoat sayesinde rahat bir řekilde bu iki disiplin üzerine çalıřmasını yürütebilir ve hatta bu çalıřmasına filolojik, cođrafi vs. analizleri de yine nodegoat sayesinde eklenebilir. En önemlisi de bunu yaparken birkaç program kullanmak yerine sadece internet tabanlı tek bir uygulamadan faydalanması yeterli.

Görsel 2: The Political Actors and Networks of the March of Ancone in the 13th and 14th Centuries

Görsel 5: FORMAL. Mapping Fountains over Time and Place

Nodegoat, çevrimiçi kaynaklarının yanı sıra çeşitli ülkelerde düzenlenen atölyeleri de organize etmektedir. Bu atölyeler 2014 yılından bu yana çoğunlukla Avrupa'da düzenlenirken, bazı istisnai durumlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilmiştir. Atölyelerin Avrupa ile kısıtlı kalması böylesi değerli bir çalışmanın dünya genelinde tanıtılması ve kullanımının yaygınlaştırılması için büyük bir eksiklik.

Nodegoat web sitesi, platformu kullanmayı düşünen bilim insanları için kapsamlı bir rehber de sunmaktadır. Bu rehber, belirsiz verilerin nodegoat içinde nasıl ele alınacağı da dahil olmak üzere veri modellemesi hakkında detaylı bilgiler içerir. "Getting Started" bölümü, yeni kullanıcıları nodegoat'ın veri işleme ve pratik kullanımı konusunda bilgilendiren içerikler sunar. Ayrıca platform, çeşitli araştırma alanlarında veri oluşturma ve keşfetme konularında da spesifik bilgiler sunar. Web sitesi ayrıca nodegoat'ın veri dışı aktarma ve paylaşma yeteneklerini vurgular, bu da onu araştırma yaygınlaştırması için çok yönlü bir araç haline getirir. Detaylı bir rehber bölümü sunması, uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilmesi ve hatta veri ve veri türleri hakkında yazılar içermesi nodegoat'u dijital çalışmalara yeni başlayan veya başlamayı düşünenler için tercih edilebilir kılmıştır.

Nodegoat, dört farklı ürün sunar: nodegoat.net, nodegoat One, nodegoat Grow ve nodegoat Go. Nodegoat.net ücretsiz olarak sunulurken, diğer üç ürünle ilgili maliyetler web sitesinde açıkça belirtilmemiştir ve ilgilenen kişilerin fiyatlandırma ile ilgili bilgi almak için "Contact Us" düğmesine tıklamaları gerekmektedir.

Son olarak, Lab1100 tarafından geliştirilen nodegoat, dijital sosyal ve beşeri bilimlerdeki bilim insanları için değerli bir araştırma platformu olarak durmaktadır. Veri modelleme, analiz ve görselleştirme konularında çok yönlü bir ortam sunar. Dijital sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları büyümeye devam ettiği sürece nodegoat, çalışmalarında verinin gücünü kullanmayı amaçlayan araştırmacılar için ilk aşamadan son aşamaya kadar bütün araştırması için kullanılabilir bir araç olarak varlığını sürdürecektir gibi düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

Bree, P. van, Kessels, G., (2013). nodegoat: a web-based data management, network analysis & visualisation environment, <http://nodegoat.net> from LAB1100, <http://lab1100.com>